

Impacto de la fisioterapia en pacientes post COVID-19

José Ramírez-Arcos¹

¹ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Complejo Regional Nororiental, Carrera de
Fisioterapia.

Aceptado: 01 de diciembre de 2023

Resumen: En la actualidad los pacientes que desarrollaron la enfermedad de SARS-CoV-2 durante la pandemia del 2020-2021, presentaron sintomatología que afectó directamente al sistema respiratorio dejando como secuelas hoy otro tipo de enfermedades como fatiga, cansancio y vida sedentaria. Se desconoce en su gran mayoría el impacto que causa la fisioterapia en los pacientes que padecieron la enfermedad por lo que en este artículo se habla del funcionamiento de la fisioterapia en estos pacientes y en cómo ofrece una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. La finalidad de este artículo es proponer una base de investigación sobre el tema para ser abordado por diversos profesionales de la salud y que se propongan nuevos modelos de intervención adecuado para los pacientes.

Palabras clave: SARS-CoV-2; calidad de vida; modelos; funcionamiento; sistema respiratorio.

Introducción

La finalidad de este artículo es evidenciar y estipular cuáles han sido las aportaciones que han hecho diferentes autores u organizaciones sobre el impacto de la Fisioterapia en pacientes post COVID-19. Como se expuso en diversos medios de información, el agente infeccioso SARS-CoV-2, que tuvo su inicio en Wuhan, China, se ha identificado como el causante de la enfermedad conocida como coronavirus (COVID-19). Esta enfermedad desarrolla síntomas en los afectados, como la aparición repentina de fiebre, tos seca, disnea y astenia. Además, provoca complicaciones respiratorias,

insuficiencia renal, anomalías de la coagulación, episodios tromboembólicos, sepsis e incluso la muerte.

Según los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México se reportó un total de 2,426,822 casos de pacientes con COVID-19 y un total de 228,362 muertes durante el periodo 2020-2021. Dicha enfermedad ha dejado daños colaterales en los pacientes, por lo que se requiere la participación de todo el sector salud, incluidas las áreas de rehabilitación, para optimizar el estado de vida de los pacientes.

Marco teórico

De la Cerna (2021) señaló que la pandemia de COVID-19 generó la necesidad de atención asistencial para un gran número de personas afectadas en su salud física, cognitiva y mental. El personal del área de terapia física enfrentó esta situación desde la atención inicial del paciente en la unidad de cuidados intensivos hasta su alta hospitalaria, e incluso posterior a esta, dado que persisten múltiples secuelas (físicas, neurológicas, cognitivas) que podrían afectar su vida diaria.

En otro trabajo, De la Cerna (2020) afirmó que los pacientes experimentan mejoras significativas con las intervenciones de rehabilitación, las cuales también contribuyen a la prevención y tratamiento de las complicaciones relacionadas con la discapacidad.

Rocha (2015) sostiene que la fisioterapia, centrada en la reeducación respiratoria, la ventilación pulmonar, la enseñanza de la tos, los ejercicios propioceptivos, el acondicionamiento aeróbico, así como el fortalecimiento y estiramiento muscular, aporta beneficios y restablece significativamente la función respiratoria.

En su estudio titulado "Fisioterapia basada en evidencia y funcionalidad en pacientes adultos y pediátricos con COVID-19" (Silva, 2020), buscó proporcionar fisioterapia y funcionalidad basada en la evidencia en pacientes con COVID-19, tanto adultos como pediátricos. Las repercusiones pulmonares, dadas su gravedad y manejo clínico inmediato, fueron las más

descritas. La fisioterapia desempeñó un papel crucial en diversas dimensiones, incluyendo la prevención, la promoción de la salud, el manejo clínico y funcional durante la hospitalización, así como la rehabilitación tras el alta hospitalaria de los pacientes con COVID-19. Se concluyó que el COVID-19 conlleva una baja distensibilidad pulmonar y cambios significativos en la función pulmonar, con hipoxemia y repercusiones cardiovasculares. Estos cambios exigen la necesidad de fisioterapia y el manejo adecuado de la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio, tanto invasivo como no invasivo.

Mora (2022) propone, con el objetivo de mejorar la capacidad funcional y mitigar las secuelas, la intervención en rehabilitación. Para ello, se diseña un programa individualizado que se centra en tres aspectos fundamentales: el ejercicio de resistencia, que mejora la tolerancia a la actividad y la condición física en general; el ejercicio de fortalecimiento, con el objetivo de incrementar la fuerza muscular; y finalmente, las técnicas de terapia respiratoria, que mejoran la fuerza de los músculos responsables de la respiración, así como la capacidad pulmonar y el patrón respiratorio.

Por su parte, la Asociación Fisiojreig (2021), considerando las diversas líneas de actuación de la fisioterapia respiratoria, establece objetivos generales para el abordaje en fisioterapia respiratoria, que incluyen mejorar la sensación de disnea, reducir posibles complicaciones, preservar la función pulmonar, prevenir y mejorar la disfunción y la discapacidad, y mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión.

Además de los objetivos mencionados anteriormente, la fisioterapia respiratoria también busca promover la autonomía y la independencia en las actividades de la vida diaria de los pacientes. A través de técnicas y ejercicios específicos, se busca fortalecer los músculos respiratorios, mejorar la capacidad pulmonar y aumentar la resistencia física. De esta manera, se pretende no solo aliviar los síntomas respiratorios, sino también empoderar a los individuos para que puedan participar activamente en sus propios cuidados y llevar una vida plena y satisfactoria. La fisioterapia respiratoria, por tanto, se posiciona como una disciplina clave en el manejo integral de las afecciones respiratorias y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes (Coronado, 2022).

En un estudio realizado por Siete et al. (2023), las intervenciones de fisioterapia utilizaron ejercicios respiratorios para promover la limpieza de secreciones, incrementar la movilidad del tórax, la relajación,

controlar la disnea y aumentar la ventilación pulmonar. La caminata de 6 minutos se utilizó para evaluar la capacidad funcional en pacientes posteriores a un estado crítico. Antes de la terapia, los pacientes caminaban aproximadamente 334.5 metros en 6 minutos, y después de recibir la terapia, aumentaron a 433.5 metros. Esta evaluación mostró una mejora significativa en aquellos que lograron un aumento sustancial en la distancia recorrida.

Análisis

Con el propósito de recopilar las contribuciones literarias sobre el tema, se destaca el alto impacto que tiene la fisioterapia en los pacientes post COVID-19, según estudios que indican un aumento en el índice de mejoría en aquellos que se sometieron a un programa fisioterapéutico.

A lo largo de esta investigación, se recopilaron datos que describen una serie de tratamientos para los pacientes con secuelas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas secuelas, lo que hace que los programas de intervención se vuelvan obsoletos. Por ende, es necesario reestructurar los programas existentes o proponer nuevos modelos de intervención.

El análisis de las contribuciones literarias y los estudios revisados revela la importancia crucial de la fisioterapia en el proceso de recuperación de pacientes post COVID-19. La evidencia respalda consistentemente que los programas fisioterapéuticos desempeñan un papel significativo en la mejora de la capacidad funcional y en la mitigación de las secuelas físicas, neurológicas y cognitivas asociadas con la enfermedad. Sin embargo, también se evidencia la necesidad de mantener una flexibilidad en los enfoques de intervención, considerando la posibilidad de nuevas secuelas que puedan emerger con el tiempo.

Es fundamental reconocer que el campo de investigación en torno a las secuelas del COVID-19 está en constante evolución, y se insta a los profesionales de la salud a estar atentos a las tendencias emergentes para adaptar y mejorar continuamente los programas de intervención. Este artículo, al proporcionar una síntesis de las aportaciones existentes, aspira a servir como punto de partida para futuras investigaciones y el desarrollo de intervenciones más eficaces y adaptativas en el ámbito de la fisioterapia post COVID-19.

La intención de este artículo es servir como base para el desarrollo de nuevos programas de intervención y

fomentar la continuación de la investigación. Aunque se conocen ampliamente los efectos de la enfermedad, aún quedan muchas secuelas por explorar. Se espera que este artículo sirva como punto de referencia para futuras investigaciones en este campo.

Discusión

Los estudios revisados evidencian los beneficios de la fisioterapia respiratoria en la recuperación de pacientes post COVID-19. Tanto Mora (2022) como la Asociación Fisiojreig (2021) destacan objetivos similares que buscan mejorar la capacidad funcional, mitigar secuelas y mejorar la calidad de vida.

Específicamente, Mora (2022) propone un programa individualizado centrado en resistencia, fortalecimiento y terapia respiratoria; mientras que Fisiojreig (2021) establece objetivos generales como mejorar disnea, función pulmonar, prevenir discapacidad y promover autonomía.

Asimismo, el estudio de Siete et al. (2023) encontró mejoras significativas en la capacidad funcional de pacientes post COVID-19 luego de recibir intervenciones de fisioterapia respiratoria, con un aumento de casi 100 metros en la caminata de 6 minutos.

Estos resultados concuerdan en que la fisioterapia respiratoria juega un papel clave en el manejo de afecciones post COVID-19, al lograr una recuperación más efectiva de la funcionalidad y síntomas respiratorios. Sin embargo, es necesario seguir investigando, considerando que pueden surgir nuevas secuelas con el tiempo que requieran actualizar los programas.

En conclusión, la evidencia revisada respalda el alto impacto de la fisioterapia respiratoria en la rehabilitación post COVID-19. No obstante, se requiere mantener flexibilidad en los enfoques y continuar profundizando el conocimiento sobre las secuelas emergentes, con el fin de optimizar constantemente las intervenciones.

Conclusión

Basándonos en la información proporcionada, se puede concluir que la fisioterapia respiratoria demuestra beneficios significativos en pacientes post COVID-19, según la evidencia recopilada en los artículos seleccionados. No obstante, se destaca la necesidad de realizar estudios adicionales para evaluar la consistencia de estos resultados, especialmente en consideración a

posibles cambios o actualizaciones en los factores que impactan el tratamiento y la mejoría de los pacientes.

La información recabada en esta revisión se presenta como un punto de partida valioso para investigaciones futuras en este ámbito, enfocadas en profundizar la comprensión de los beneficios a largo plazo de la fisioterapia respiratoria en pacientes que han superado la infección por COVID-19.

Referencias

- Coronado Calderon, S. K. M. (2022). Efecto de un abordaje fisioterapéutico en la capacidad respiratoria, en pacientes post Covid-19 del Hospital Hipólito Unanue Tacna, 2020. Tesis Tecnología Médica con Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación. Universidad Continental.
- Da Silva e Silva, C. M., do Nascimento Andrade, A., Nepomuceno, B., Xavier, D. S., Lima, E., Gonzalez, I., & et al. (2020). Evidence-based Physiotherapy and Functionality in Adult and Pediatric patients with COVID-19. *J Hum Growth Dev*, 30(1), 148–155. <https://bit.ly/3AN8anl>
- De la Cerna Luna, R., Vélez de Villa Velarde, A., Luzquiños Castillo, D., Montesinos Daza, M., Valdivia Estrada, L., & Tang Candiotti, R. (2021). Rehabilitation Recommendations For Adult Patients With COVID-19. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 21(3), 595–609.
- Fisiojreig.com. (2021). Fisioterapia en el manejo de pacientes post COVID-19 - Clínica de Fisioterapia en Alcoy. <https://www.fisiojreig.com/fisioterapia-en-el-manejo-de-pacientes-con-covid-19/>
- Kom, A. (2023, July 3). Rehabilitación Post Covid-19 - Cerfid. Medicina Física y Rehabilitación. Centro Médico. <https://cerfid.com.pe/blog/rehabilitacion-post-covid-19/>
- Rocha, T., Souza, H., Brandão, D. C., Rattes, C., Ribeiro, L., Campos, S. L., Aliverti, A., & de Andrade, A. D. (2015). The manual diaphragm release technique improves diaphragmatic mobility, inspiratory capacity and exercise capacity in people with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised trial. *Journal of Physiotherapy*, 61(4), 182-189.
- Siete, M. L., Carmona, M. H., Manzano, M. S., Montiel, B. V. M., Castro, E. G., Galicia, A. G., ... & Ramírez, N. R. B. (2023). Funcionalidad antes y después de fisioterapia en pacientes post COVID-19. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 23(3), 73-78.

Mora, J. L. A., Curbelo, V. B. G., Pérez, O. M.,
Vázquez, J. A. A., del Sol Santiago, F. J., &
Valladares, E. J. B. (2022). Rehabilitación física y
Covid-19. *Universidad y Sociedad*, 14(S1), 172-
183.